

COEXISTENCE OF THE NATURAL AND THE ARTIFICIAL IN THE MIND: ENGINEERING THE NON-POSSIBLE

Tolulopea Achive

Ph.D. (c)

Strathclyde

tolu.achi@uni.strath.ac.uk

ABSTRACT

In this work it is considered the nature of the coexistence of machine and human intelligence, one created from the other, finding that the difference between both is reduced to factors of perception of reality. In the process, factors such as the relationship between the ability of a machine to communicate information vs. computer information were defined and incorporated. In addition, the models of the dual process of cognition and intelligence of the machine were reviewed, characterizing it as a non-dominant system, which can drive behavior through unconscious interaction with humans. This could generate underlying concerns, so prophylactic processes are suggested that should be considered. The conclusion of this work is that it is not the sensitive intelligence to be feared, but the non-sensitive intelligence.

KEY WORDS: Machine intelligences, decision making, Artificial Intelligence, free will.

CONVIVENCIA DE LO NATURAL Y LO ARTIFICIAL EN LA MENTE: INGENIERÍA DE LO NO-POSIBLE

RESUMEN

En este trabajo se considera la naturaleza de la convivencia de las inteligencias de máquina y humana, una creada a partir de la otra, encontrando que la diferencia entre ambas se reduce a factores de percepción de la realidad. En el proceso se definieron e incorporaron factores tales como la relación entre la capacidad de una máquina para comunicar información vs la información computada. Además, se revisan los modelos de proceso dual de cognición y de inteligencia de la máquina, caracterizándose como un sistema no-dominante, que puede impulsar el comportamiento a través de la interacción inconsciente con los humanos. Esto podría generar preocupaciones subyacentes, por lo que se sugieren procesos profilácticos que se deberían considerar. La conclusión de este trabajo es que no es a la inteligencia sensible a la que se debe temer, sino la inteligencia no-sensible.

PALABRAS CLAVE: Inteligencias de máquina, toma de decisiones, Inteligencia Artificial, libre albedrío.

INTRODUCCIÓN

En muy escasas ocasiones, la literatura acerca del arribo y naturaleza de la Inteligencia Artificial (AI) tiene en cuenta las diferencias fundamentales entre la inteligencia humana y la del computador. Muchas veces el resultado es una combinación de características que probablemente sean peculiares para los humanos con capacidades solamente asociadas con las máquinas, por lo que en este trabajo se busca tratar ambas inteligencias como si tuvieran un marco común. Esto parte de considerar las características fundamentales de una inteligencia, tales como la capacidad para calcular información vs la de comunicarla, y desde esa base se especula acerca de por qué la inteligencia humana es como es y qué diferencias ocurren en la de las máquinas al recorrer el camino hacia la evolución. La conclusión es que no es la conciencia de la Inteligencia Artificial a la que se debe temer, porque el verdadero desafío es comprenderla desde un punto de vista generalizado, y específicamente la forma penetrante en la que copia las capacidades humanas. En este trabajo se enmarcan argumentos sobre algunas propiedades fundamentales de la inteligencia y, aunque se procura la generalidad, para hacerlo se debemos ser restrictivo.

Para lograr esto hay que pensar en la inteligencia como una propiedad asociada con una acción, dentro de un contexto definido, donde se juzga que algunas acciones son más inteligentes que otras, por lo que existe un espectro de inteligencia y donde, para cuantificar la inteligencia de las acciones, hay que comprender los objetivos de las mismas. Por lo tanto, si dos agentes tienen el mismo objetivo y la misma información sobre ese entorno, entonces uno podría ser juzgado como más inteligente que el otro, si logra el objetivo utilizando menos recursos. Por ejemplo, el recurso podría medirse en términos de energía disponible.

Imagine que el objetivo es recuperar un objeto desde una posición conocida en un entorno. Según la lógica tradicional, lo más inteligente es tomar la ruta más directa para recuperarlo, en lugar de una ruta indirecta, porque se consume menos energía. Pero, ¿y si el ambiente es hostil? ¿Qué pasaría si el objeto se encuentra en el jardín de un vecino enojado? Tal vez ahora sería más inteligente observar primero el entorno o tomar una ruta indirecta que brinde cierto grado de seguridad. En todo caso, en este nuevo escenario la posibilidad de evitar la ira del vecino puede resultar en un mayor consumo de energía en el tiempo.

Es decir, el logro depende del objetivo, pero también del contexto, por lo tanto, para determinar qué acción es mejor en este nuevo escenario, hay que tener un modelo del entorno, una forma de predecir las consecuencias de las acciones a seguir. Entonces, aunque la definición es bastante simple, seleccionar la acción más inteligente antes de que se desarrollen los eventos puede ser un desafío mayor. Si bien se considera que la inteligencia es principalmente propiedad de acciones que reciben un objetivo definido dentro de un contexto dado, también se utiliza el término en la forma *una inteligencia* para referir una entidad que es capaz de realizar acciones dirigidas por objetivos basados en información.

ALGUNOS CONCEPTOS NECESARIOS

La inteligencia requiere predicción sobre el medio ambiente y sus posibles estados en evolución, los cuales son, por lo tanto, esenciales para elegir acciones para lograr el objetivo con el consumo mínimo de energía. En otras palabras, la capacidad de predecir es fundamental para la capacidad de planificar. Por lo tanto, en lugar de centrarse en los detalles de la planificación, lo mejor es comenzar por considerar los requisitos para la predicción. El concepto de inteligencia predictiva fue expresado maravillosamente por Laplace [1]: se debería considerar el estado presente del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del que está por venir. Dada por un instante una inteligencia que pudiera comprender todas las fuerzas por las cuales la naturaleza es animada y la situación respectiva de los seres que la componen (una inteligencia suficientemente amplia para someter estos datos al análisis) abarcaría en la misma fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero; para ello, nada sería incierto y el futuro como el pasado, estarían presentes ante sus ojos.

Esta idea es conocida como el *demonio* de Laplace y apuntala un concepto conocido como el *universo mecánico* o de relojería, un mundo en el que todo es predecible. Pero en la práctica, para lograrlo, existen tres obstáculos que hay que superar:

1. *Una inteligencia que pudiera comprender todas las fuerzas mediante las cuales la naturaleza es animada.* Este es el *problema del modelado*. En la práctica, no se tiene un conocimiento completo del Universo, entonces se utilizan modelos como una abstracción del sistema real y que representa aspectos particulares del sistema para los humanos. La palabra también implica una idealización del sistema real, debido a que se puede operar directamente en el mundo real para realizar predicciones, es decir, en la práctica, se opera con una versión idealizada.
2. *Y la situación respectiva de los seres que la componen.* Este es el *problema de los datos*. El problema que, incluso teniendo un modelo funcional del universo, para hacer predicciones de cómo evolucionará hay que entender en qué estado se encuentra actualmente. Por ejemplo, las leyes de Newton dicen cómo rebotará una pelota, pero para hacer predicciones de dónde será la próxima hay que saber dónde está ahora. Desafortunadamente, casi nunca se tienen datos completos, de hecho, los desafíos se caracterizan por la falta de casi todos los datos, casi todo el tiempo. Por lo tanto, la inteligencia tiene que funcionar bien desde una posición de ignorancia sobre aspectos del sistema.
3. *Una inteligencia suficientemente amplia para someter estos datos al análisis.* Este es el *problema del cómputo*. Incluso con datos completos y un modelo completo, las predicciones pueden ser intratables porque pueden implicar un número de cálculos exponencialmente creciente. Irónicamente, a pesar del poder de este punto de vista y la medida en que capta incluso una comprensión moderna de la inteligencia, Laplace en

realidad estaba describiendo a su demonio como un hombre de paja. Él sabía que combinar estos tres elementos no era posible, porque en un universo complejo como este no se puede esperar resolver los tres problemas: de modelado, de datos y de cómputo, por lo que su idea era usar la probabilidad para lidiar con la ignorancia. El universo está lleno de dosis significativas de incertidumbre; no se tienen datos completos, no se tiene un modelo preciso y, la mayoría de las veces, no se tiene el poder computacional necesario para resolver las predicciones oportunamente. Por lo tanto, estos tres pilares de la inteligencia se deben desplegar con una dosis de escepticismo sobre las predicciones que hacen.

Comunicación

Modelo, datos, cálculo y escepticismo medido, referido a la capacidad de manejar la incertidumbre de manera equilibrada, una aceptación de que la imagen puede no estar completa (El escepticismo absoluto sería la negativa a aceptar cualquier información que se recibe, es decir, una falta total de confianza en los datos o el modelo) son cuatro componentes de la inteligencia. Sin embargo, todavía hay un quinto aspecto: la comunicación de los resultados del análisis, entendida como la capacidad de compartir información para garantizar que una comunidad de entidades colaboradoras pueda tomar medidas inteligentes. Por lo tanto, la comunicación es un efecto secundario de la definición de inteligencia; es un caso de círculos dentro de círculos; es una forma de adquirir más datos, compartir, calcular y modelar mejor el entorno, porque las entidades con las que se establece comunicación a menudo realizan cambios en el entorno. Entonces, si ellas mismas cambian el entorno y se tiene la capacidad de comprender su intención, cualquier comunicación que se reciba de ellas será de ayuda para la toma de decisiones. Incluso una inteligencia simple, que no se comunica explícitamente, se comunicará a través de sus acciones observables. Esta comunicación puede comenzar como unidireccional, pero si se responde a nuestra comprensión de esa inteligencia con acciones propias, también se proporciona información sobre la propia intención. Si la inteligencia ajena se vuelve lo suficientemente sofisticada como para intentar interpretar esas acciones, entonces ya se ha establecido una forma de comunicación bidireccional. Por supuesto, una vez que establecida, aumentar la velocidad de comunicación podría mejorar la capacidad para comprender el intento y, por lo tanto, permitir acciones más inteligentes.

Factores de empoderamiento

La computación subyace a la predicción y la comunicación ayuda a la adquisición de datos y a la predicción de refinación. Entonces, el argumento ahora es que una propiedad fundamental de cualquier inteligencia es la relación entre su capacidad de cálculo y su capacidad de comunicación, porque sin la capacidad de comunicarse funciona como el árbol proverbial que cae, no hace ningún sonido y esa inteligencia estaría totalmente encerrada. Una inteligencia de este será encarnada y será limitada. Puede tener la capacidad de calcular muchas predicciones

y resolver un curso de acción, pero no tiene la capacidad de compartir todo eso con el mundo exterior. Por lo tanto, su naturaleza está más encarnada. Por el contrario, si su capacidad de comunicarse es alta, si puede compartir todos sus pensamientos e imaginaciones (suponiendo que hay otras entidades capaces de recibir e interpretar esa comunicación) entonces es posible que esa entidad ya no sea distinta de aquellas con las que está compartiendo. Se podría pensar simplemente como un sensor y, para que las altas relaciones de cálculo se comuniquen, se tiene una alta realización, por lo tanto, esta relación se define como un factor de empoderamiento de la inteligencia (ecuación (1)).

$$\text{Factor de empoderamiento} = \frac{\text{Potencia de cálculo}}{\text{Ancho de banda de comunicación}} \quad (1)$$

HUMANOS

Se puede entonces comparar a los humanos y a los computadores usando el factor de empoderamiento. En este caso, para los humanos, la frecuencia máxima de comunicación por hablar o leer, descuidando las formas visuales, se estima en 60 bits 4 por segundo [2]. En contraste, un computador puede exhibir velocidades de comunicación medidas en gigabits por segundo, es decir, alrededor de cien millones de veces más rápido. Para calcular la relación se necesita estimar el poder computacional de la mente humana en bits por segundo, algo que es difícil de estimar. Pero como algo próximo, considere estimados de cuánta potencia de cómputo se necesitaría para simular un cerebro. Por ejemplo, Ananthanarayanan et al. [3] estiman que sería necesario un exaflop para realizar una simulación completa del cerebro humano, algo que equivale al poder de cincuenta de los súper computadores más rápidas de hoy. Y, sin embargo, todavía no se puede simular el cerebro porque no se ha resuelto el problema del modelado, entonces, aún no es posible entender cómo funciona.

El factor de empoderamiento del computador es alrededor de 10 mientras que el del ser humano está alrededor de 10^{16} , por lo que los factores de forma de realización significan que sólo es posible distribuir una fracción extremadamente pequeña de lo que computa. La cuestión es que, en términos de capacidad para compartir los estados de ánimo, motivaciones y caprichos, el humano es extremadamente limitado. Porque sus acciones se pueden observar, pero no puede comunicar todos sus pensamientos. Esta capacidad limitada de comunicación significa que no puede desplegar toda su potencia y, para demostrar control al desplegar ese poder, tiene que ser extremadamente creativo si el objetivo es lograr una comunicación efectiva.

La cuestión es que el poder humano es intelectual, y debido a la importancia vital de la comunicación en la toma de decisiones inteligente, tendría sentido que ese poder también se desplegara para hacer el uso más sensato de la comunicación de banda ancha baja que tiene. El desafío es hacer uso de un recurso limitado (el ancho de banda de la comunicación) para lograr el objetivo intermedio de comprender mejor la intención de

los diferentes actores en el entorno. Esto le permite, a su vez, seleccionar sus propias acciones para lograr mejor sus fines, algo que es consistente con la definición de inteligencia en este trabajo. El recurso limitado ahora es el ancho de banda del canal de comunicación y el uso inteligente del mismo implica decidir qué comunicar y cuándo comunicarlo dada la predicción y el modelo del entorno, y otros agentes en él.

Para una comunidad de inteligencias empoderadas, su naturaleza cerrada requiere que cada una mantenga un modelo independiente del entorno: no tienen el ancho de banda para acceder a un modelo comunitario. Al pensar en estos modelos empoderados como una película o juego internalizado, entonces cada uno humano desarrolla el guion de la vida con su propio dramaturgo independiente y equipo de producción. Estos guiones están diseñados para reflejar las preocupaciones y deseos personales, donde cada uno es un director. Además, pueden observar sus auto-modelos independientes como historias con actores, donde cada actor se mapea en una entidad real en el mundo, porque el guion gráfico es la circunstancia. Dentro de estos modelos se contabilizan amigos y enemigos, las historias operan a un nivel emocional y racional, y en estas circunstancias, la comunicación se reduce a una reconciliación de las líneas argumentales entre humanos. Aunque en el mundo real se expresan de muchas maneras, la comunicación requiere que cada uno desarrolle sus propias tramas, según cómo vea evolucionar el mundo real. Luego, afina sus líneas argumentales para que resuenen mejor con la realidad y, de esa manera, también estará listo para orquestar sus objetivos.

En este mismo sentido, muchas veces no se requieren las palabras para lograr comunicación. Son escenas en las que la ausencia de diálogo es crítica, porque se convierten en emocionalmente poderosas. En estos casos la escena depende de que cada uno sepa la relación entre los actores, porque se basa en que cada uno sepa, o al menos imagine, cómo se siente, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, es decir, es una narrativa personal y una comprensión profunda de aquellos que están cerca. La profundidad y calidad de la comunicación en estos casos proviene de la comprensión y, al subestimar la interacción hay una demostración de que la comunicación no es necesaria, porque los actores están en sintonía, incluso sin pronunciar una palabra. La profundidad de la comprensión significa que las acciones pueden ser simples, el equivalente mental de un control de paridad (una verificación simple utilizada para garantizar que el mensaje enviado es igual al recibido y que requiere poca información para codificar (sólo un bit), pero que da confianza de que el emisor y el receptor están alineados), pero el significado es profundo. Estas son las exquisitas longitudes a las que los humanos se ven obligados para superar las limitaciones de ancho de banda.

Debido a que todavía no se entiende cómo funciona el cerebro, entonces la cognición es inescrutable para los humanos. La cuestión es que todavía no se entiende en términos de su hardware (por ejemplo, su interconectividad, el conectoma [4]) o su software (por

ejemplo, los algoritmos o principios por los que representa el conocimiento [5]). Por lo tanto, para los propósitos de esta investigación la limitación es a analogías y modelos cualitativos de cognición simples, en particular, las *teorías de procesos duales* [6]. Estas teorías dividen la cognición humana en dos partes y, para el nivel de granularidad que se considera en este documento, se combinan estas diferentes analogías y modelos. Un poco más allá Freud separa la psique en el Ego y el Id [7], mientras que Kahneman describe esta separación en pensar rápido y lento [8], donde los procesos se caracterizan como Sistema 1 (subconsciente) y Sistema 2 (consciente). A menudo se pintan más coloridos, por analogía, como Haidt [9], que se refiere a ellos como un elefante (Sistema 1) y un jinete (Sistema 2). Esta analogía pretende reflejar el hecho de que el subconsciente (elefante) es más poderoso y está en control, a pesar de que la parte consciente (jinete) se cree que está a cargo, por lo que Peters [10] los llama el chimpancé (Sistema 1) y el humano (Sistema 2). Camerer et al. [] sugieren que el cerebro humano es sólo un cerebro de chimpancé (Sistema 1) con una secretaria (Sistema 2) [11], una analogía que capta muy bien el papel del Sistema 2 en la racionalización post facto. Incluso las teorías religiosas separan la carne (Sistema 1) y el espíritu (Sistema 2) o el cuerpo (Sistema 1) y el alma (Sistema 2).

Cada uno de estos modelos indica la característica humana de tener una forma más básica de comportamiento (Sistema 1) que está regulada o justificada por ser consciente (Sistema 2). Cada una de las analogías asocia una parte más humana junto con el Sistema 2 (jinete, humano, secretaria), mientras que el subconsciente se ve como más animal (chimpancé, elefante, eso), adaptado para reflejar preocupaciones personales y deseos personales. Además, dentro de estos modelos se contabilizan todos los amigos y enemigos, entrelazados en historias que operan a un nivel emocional y racional. En estas circunstancias, la comunicación se reduce a una reconciliación de las líneas argumentales entre humanos. Por otro lado, en el mundo real, se expresan de muchas maneras y la comunicación requiere que cada uno desarrolle sus propias tramas, según cómo vea evolucionar dicho mundo. La idea es afinar esas líneas para que resuenen mejor con la realidad, y de esa manera, estar listos para orquestar los objetivos. Entonces, ¿cómo encajan estos modelos de cognición de procesos duales en el marco de la inteligencia que se ha descrito?

Una posibilidad es que parte de la naturaleza del Sistema 2, el sistema que se alinea tan estrechamente con el humano en las analogías, es actuar como un auto-modelo, pero incluso si no hay otras inteligencias en el entorno, para predecir la forma en que se desarrollarán los eventos, hay que tener un modelo de sí mismos. Un modelo que permita predecir lo que se haría dado un cierto conjunto de circunstancias, una sensación de sí mismo. Tal modelo necesitaría ser capaz de imaginar circunstancias, explorar sentimientos y predecir respuestas; tendría que ser capaz de predecir respuestas propias a lo que se podría experimentar en el futuro. Cada una de las teorías y analogías de procesos duales coincide en que el Sistema 2 está dominado por el Sistema 1, y que

cuando los humanos se ven obligados a pensar rápidamente, el subconsciente domina. La analogía de Haidt captura bien este escenario porque, aunque el jinete (Sistema 2) piensa que está a cargo, e incluso planea el día del elefante (Sistema 1), en cualquier momento el animal puede elegir vagar en el bosque y él no puede hacer nada al respecto. Por otro lado, la idea del cerebro de mono con secretaria enfatiza la importancia de la naturaleza de la comunicación entre las entidades. Entonces, los motivos egoístas pueden no ser mejor compartidos con un grupo más amplio ya que conducirán a una falta de confianza. Cualesquiera sean las motivaciones subyacentes que puedan surgir en el Sistema 1, el Sistema 2 como secretaria probablemente las presenta de la mejor manera posible y, en cualquier ambiente de inteligencias diferentes, habrá impulsos hacia el conflicto y se dirigirá hacia la cooperación. Por lo tanto, el potencial de deshonestidad en este modelo no es sorprendente, pero tampoco sorprendería si otras inteligencias estuvieran bien sintonizadas para detectar tal deshonestidad.

Sentido de sí mismo

La tendencia a asociar el Sistema 2 con lo humano, refleja el hecho de que incorpora la visión preferida del yo mismo. Si este Sistema 2 ofrece ese sentido de sí mismo, entonces es natural que dé también una sensación de libertad, donde la mente consciente claramente tiene un rol importante en la planificación. Pero en el sentido contrario, donde los seres conscientes tienen una sensación de pre-determinismo, sería prohibitivo para la planificación. *¿Qué pasa sí?* Las preguntas estarían prohibidas por el conocimiento subyacente de que las acciones estaban predeterminadas dadas las circunstancias. Ya sea que lo sean o no, sigue siendo importante para el Sistema 2 creer que no lo son. Esta sensación de control es una parte importante de la *ilusión del usuario* [12], de la misma manera que el jinete del elefante tiene que creer que lo controla si planea un trabajo de mañana en el bosque.

Aquí hay que tener cuenta que cualquier auto-modelo necesariamente tiene que ser una aproximación a la verdadera naturaleza humana, no puede capturar toda la complejidad porque se encuentra dentro del humano. Para ser 100% predictivos de sí mismos, los auto-modelos necesitan replicarse completamente, es decir, para distorsionar el lenguaje de Laplace, deben contener todas las fuerzas por las cuales se anima al humano. Pero si se coloca al modelo dentro del sistema, entonces debe contenerse a sí mismo y, de la misma manera que la serpiente trata de tragarse su propia cola, en realidad tiene que predecir su propio comportamiento, así como el de los seres más amplios. Entonces, es una muñeca rusa computacional que, para sentarse dentro de sí mismos debe ser más pequeña que ellos, por lo que no puede representarlos a todos. Este efecto recursivo significa que, necesariamente, el sentido humano del yo debe ser una aproximación de lo que son. Un síntoma de este requisito puede ser la sensación de separación entre mentes y cuerpos que caracteriza el dualismo cartesiano, donde parece necesario que el modelo personal crea que tiene el control. Esta necesidad y eso podría llevar a la

desconexión en la que se centra el dualismo, la misma desconexión que hace que las personas piensen en su espíritu como separado de su carne [12].

Muchas de las características del yo consciente pueden surgir como consecuencia de nuestro factor de alta realización. Si se está conduciendo y siguiendo otro automóvil, se puede juzgar el estado mental del conductor de adelante por la forma en que conduce: ¿duda porque quieren parquear o porque es un conductor joven? ¿Está enojado o llega tarde al trabajo? Se pueden formar estas inferencias porque tiene una comprensión de sí mismo, y puede proyectar esa comprensión en los demás. Los humanos tienen una base de experiencia compartida, e incluso con una comunicación mínima (el parpadear de las luces) pueden imaginar el estado mental del otro conductor. Además, lo pueden hacer por sí mismos y por otros.

En la sociedad existe una tensión entre los objetivos individuales y los compartidos, por lo tanto, este nivel de comprensión del uno con el otro también presenta dificultades. Las personas retienen información, para una mejor protección, si piensan que hay disonancia entre las motivaciones o los objetivos en todo el grupo, pero comparten más información si existe una relación de confianza entre los miembros del grupo. En resumen, aquí se argumenta que la naturaleza de la inteligencia humana está dictada en gran medida por lo que se ha definido como el factor de la incorporación, la proporción de la capacidad humana para procesar información y la capacidad para comunicarla. Con los humanos (y otros animales), la principal restricción es la capacidad muy limitada de pasar información entre las inteligencias. Por lo que se ha sugerido que los complejos procesos cognitivos son el resultado directo de la necesidad humana de hacer un mejor uso del ancho de banda limitado que tiene para la comunicación.

MÁQUINAS

La complejidad de la comunicación humana y los canales limitados con los que se expresa, es sin duda el motor de mucho de lo que es bello en la sociedad y de lo que admira uno del otro, en la cultura y en el propio sentido de identidad individual y de libertad. Incluso se podría argumentar que la conciencia en sí misma simplemente surge debido a la incapacidad para comunicar directamente su estado mental. Pero las innumerables conexiones que cada persona dirige en su mente no necesitarían actores u otras imaginaciones si las personas pudieran simplemente sincronizar sus escenas con sólo tocar un botón.

Por otro lado, las máquinas están en una posición muy diferente, ya que pueden comunicarse casi tan rápido como calculan. Si el cerebro humano fuera un automóvil de fórmula 1 con ruedas de bicicleta, la inteligencia de la máquina más pequeña tendría mucho menos poder cognitivo, pero podría desplegarlo de manera mucho más eficiente. En esta analogía de autos de carreras, sería como un go-kart bien equilibrado, con motor pequeño, pero neumáticos sensibles. Las máquinas pueden desplegar su inteligencia a través de una

intercomunicación rápida y esta eficiencia significa que, en muchas tareas, superan a los humanos y están desplegando su inteligencia de maneras que resultan difíciles de entender, porque son muy diferentes desde el punto de vista arquitectónico. No se ajustan a la comprensión humana evolucionada de cómo deberían comportarse otras inteligencias.

En comparación con nuestra la inteligencia humana, la inteligencia de la máquina es ineficiente en datos: requiere grandes cantidades de datos para recrear lo que los humanos pueden hacer con muy pocos. Los sistemas visuales están entrenados en muchos millones de imágenes [13] y la repetición es uno de sus atributos [14], pero, aunque la inteligencia de las máquinas es muy ineficiente, se han hecho efectivas porque tienen una gran comunicación de ancho de banda y tienen acceso a todos los datos que necesitan. La tecnología de inteligencia de la máquina depende completamente de la capacidad de los computadores para acceder a los datos humanos.

Mucho de esto se debe a que los algoritmos de aprendizaje ignoran el contexto y se basan principalmente en objetivos bastante simples, como adivinar si el usuario hace *clic* en un punto en particular [15], o si su cara corresponde o no a la foto del archivo [16]. Habiendo entendido su objetivo simple, estos *go-karts* cognitivos pueden completar monótonamente vueltas de sus circuitos de procesamiento de información de manera extremadamente eficiente. Por el contrario, los humanos, con su inteligencia cautivada y encerrada, parecen girar sin rumbo y chocar como carros locos en una feria de pueblo. La cuestión es que los algoritmos funcionan de acuerdo con un conjunto diferente de reglas. Entonces, ¿cómo restringir las operaciones de las máquinas? ¿Cómo regular su interacción con los datos para que no transgredan las libertades humanas? En el mundo real las personas desarrollan relaciones de confianza con amigos y familiares que les permiten compartir pensamientos y fallas muy íntimos. La protección aquí es su limitado ancho de banda de comunicación, los lazos de confianza, la tendencia a olvidar las cosas y la naturaleza finita de sus vidas. Al retener algo de ellas mismas en su yo, conservan la libertad de acción porque hay motivaciones que sólo ellas conocen.

Los algoritmos simplemente observan la toma de decisiones de las personas y, a partir de las entradas y acciones, usan modelos matemáticos para reconstruir las respuestas. Emulan la inteligencia humana, no a través de una comprensión profunda de la motivación, sino de una adquisición de datos a gran escala y una reconstrucción inteligente. Resulta que, si la máquina tiene gran almacenamiento y cantidad de datos, entonces no necesita el modelo interno de comportamiento humano impulsado por el actor, porque con los datos suficientes las personas también resultan muy predecibles [17]. Las predicciones de las máquinas sobre los humanos están hechas de una manera fundamentalmente diferente de las que los humanos hacen, porque se basan enteramente en datos, y dado ellos reflejan sus prejuicios, también lo hacen las predicciones de la máquina, aunque limitadas por el contexto, pero se reconstruyen sobre la base de la

información que se les proporciona. Eso no incluye toda la base de la toma de decisiones humana, por lo tanto, si bien pueden almacenar más datos, se corrigen en términos de lo que tienen en cuenta. Algo que las hace frágiles: fallarán cuando se les coloque en circunstancias desconocidas.

Los algoritmos no tienen una naturaleza sensible, pero si se tuvieran que caracterizar de acuerdo con el modelo de cognición de proceso dual, serían datos impulsados, entradas y salidas que se analizan y luego hacen. En el lenguaje de Kahneman [8], piensan rápido. Y si encuentran datos sesgados en contra de una raza en particular, son racistas; no incorporan regularizadores contextuales como las personas y operan por debajo del radar cognitivo humano. Ocasionalmente se observa el resultado de su decisión, con un anuncio colocado o una solicitud de préstamo denegada, pero las personas no se pueden relacionar con un computador de la misma forma que lo hace con otra persona.

Los algoritmos también pueden explotar los sesgos cognitivos humanos y muchos están diseñados para cambiar el comportamiento de las personas, para hacer que compren o lean algo. El asunto es que son buenos en esto porque mejoran su efectividad ejecutando pruebas a gran escala en poblaciones que contienen millones de seres. Exploran qué es lo más eficaz al alentar a hacer clic en un anuncio, a hacer un amigo o a leer un artículo y se adaptan a entornos digitales para fomentar más de la conducta que prefieren. Pero podría decirse que la historia real es cómo las personas desarrollan comunidades sociales, donde las noticias falsas pueden pasar sin ser cuestionadas, e incluso celebrarse. Tales comunidades se desarrollan porque muchas personas, en un nivel superficial, prefieren interactuar con otras que refuerzan sus propios prejuicios, incluso si, en un nivel más profundo, cada una quisiera superarlos y mejorarse a sí misma. Cuando un humano piensa rápido, elige amigos y lee material que lo valida, pero cuando está en una comunidad, le complace leer y compartir noticias que confirman aún más esos prejuicios, independientemente de la verdad subyacente. Los regularizadores cognitivos están abrumados por la armonía melosa resultante en ese conjunto social.

El asunto que hay que tener en cuenta es que no hay gran plan para traer estas circunstancias infelices, porque es una consecuencia de la Inteligencia Artificial que satisface los deseos superficiales humanos: al ver que se bebe del jarabe, entonces los alimenta más. Esto es inteligencia reactiva no sensible que es aún más perturbador debido a su interconexión. Una especie de sistema relacionado con un modelo de proceso dual que se sienta debajo del elefante y, por lo tanto, debajo del jinete. Interactúa con el subconsciente y no está suficientemente encarnado para ser representado como un actor en el juego mental de la vida humana. Pero, sin embargo, está ahí, afectando a las historias en evolución, y tan penetrante que está acomodando a muchos elefantes personales al mismo tiempo.

Es una especie de tortuga proverbial en la que reside el mundo de elefantes, en cuya parte posterior cada elefante

siente un artificio de libertad, ajeno a los movimientos que se encuentran debajo. Entonces, el jinete continúa sintiéndose en control a pesar del cambio fundamental de dirección. Irónicamente, todo el tiempo que en realidad los humanos dirigen a la tortuga, se alimenta de sus deseos subconscientes no regulados. La propia libertad de acción depende fundamentalmente del factor de alta realización de su inteligencia. Este sistema actúa como un nuevo canal de gran ancho de banda para limitar esa libertad de acción, y lo hace mientras las personas operan más allá de sus horizontes cognitivos.

CONCLUSIONES

La Inteligencia Artificial puede estar socavando el paisaje cognitivo humano y llevar a las personas a lo que Scott Bakker [18] denomina un *espacio estrecho*: un entorno en el que los modelos internos, la psique, ya no son adecuados para el propósito, es decir, un entorno cognitivo que va más allá de lo que las personas están mentalmente equipadas para enfrentar. En este entorno, el autor especula que el comportamiento humano se degradaría muy rápidamente y, en su lenguaje, el fracaso de los modelos predictivos internos llevaría a la humanidad a una situación en la que *se desactivan todas las apuestas cognitivas*. Su trabajo está impulsado por la idea de cablear el cerebro con implantes físicos que producen un cambio directo en la forma en que se recibe información. En esta investigación se difiere ligeramente en que no es una intervención consciente, sino sólo un efecto secundario sistémico de la interacción a gran escala con la máquina.

Por supuesto, hoy existen muchas ventajas para una Sociedad de la Información, pero para cosechar plenamente sus recompensas hay que estar más conscientes de los peligros. Con esa motivación, este trabajo presenta una perspectiva bastante distópica de la inteligencia en la máquina contemporánea. Además, ya existen, y seguirán existiendo, muchos beneficios para la sociedad del aprendizaje automático, pero esos beneficios no se realizarán si los humanos no superan las trampas ocultas.

Uno de los objetivos de esta investigación es desacreditar ciertos mitos sobre la Inteligencia Artificial que pueden dominar el debate. En particular, existe gran temor a la *sensibilidad* en estos sistemas, una especie de preocupación por la muerte de la especie a través de la creación de una entidad sensible con objetivos que no están alineados con los humanos [19]. Pero la sensibilidad no es necesaria para que esto se produzca. El sistema ya está alineado con los objetivos humanos, es sólo que lo está con los subconscientes y, debido a que no es sensible, no se puede regularizar con el contexto necesario. Ahí yace el problema. Está completamente alineado con lo que quieren las personas, pero no a lo que aspiran. Ofrece amigos que están de acuerdo ellas y noticias falsas que confirman sus prejuicios. Además, cortocircuita las complejas conexiones que han desarrollado entre ellas, refleja las necesidades de la carne y el cuerpo y socava el espíritu y el alma. Estos desafíos son direccionables y entre todo se destacan tres acciones particulares a seguir por parte de los humanos:

1. Fomentar una comprensión social más amplia de cuán estrechamente está interconectada la privacidad con la libertad personal. Cuando las personas comparten datos con las máquinas, ellas reflejan una caricatura impulsada por cada aspecto que han caracterizado de diversas maneras, como el elefante, el chimpancé, el cuerpo o la carne.
2. Desarrollar una comprensión mucho mejor de los propios sesgos cognitivos y caracterizar mejor su propia inteligencia. Esto permitiría desarrollar inteligencias de máquinas sensibles a las debilidades humanas, en lugar de explotarlas. Este sistema surge cuando se desarrollan inteligencias que se incentivan con recompensas a corto plazo, y la forma más eficiente de lograrlo es explotar los sesgos cognitivos para obtener mayores utilidades. Esta explotación también ocurre sin comprensión, porque las máquinas pueden desdoblarse los sesgos cognitivos a través de experimentos a gran escala, pero aun así no pueden relatar sus descubrimientos. Lo hacen implacablemente impulsados por los datos y el afán de lucro de la sociedad y, al comprender mejor el yo consciente, las personas podrían reflejar mejor sus propias sensibilidades en la máquina.
3. Desarrollar un aspecto sensible a las inteligencias de máquina que les permita explicar acciones y justificar la toma de decisiones. Forzarlas a hacerlo en términos que los humanos entiendan hará que vuelvan al ecosistema cognitivo propio. Por lo tanto, hay que hacer que las inteligencias de máquina sean conscientes de sí mismas, no para que se eleve contra los humanos, sino para que funcione con ellos. La autoconciencia es el mecanismo para la comunicación de alto nivel con los humanos, y es necesaria para que las máquinas también puedan ser representadas como actores dentro de sus jugadas mentales.

Como suele suceder cuando las personas se enfrentan a nuevos desafíos, la reacción correcta no es generar miedo a lo desconocido, sino comprensión de lo conocido e investigación de lo desconocido, por lo tanto, la innovación sigue siendo la consigna, pero en una sociedad iluminada que entiende los problemas y las consecuencias. Hay una necesidad de más investigación y más educación, se requiere mayor y mejor comprensión del yo mismo y de la sociedad. Pero, asimismo, esa sociedad requiere una mejor comprensión de la Inteligencia Artificial y, dado que tal comprensión siempre ha estado en el núcleo de la condición humana, los desafíos de la Inteligencia Artificial se deben ver como una oportunidad.

REFERENCIAS

- [1] Laplace, P. (1814). *Essai philosophique sur les probabilités*. Paris: Courcier.
- [2] Reed, C. & Durlach, N. (1998). Note on information transfer rates in human communication. *Presence Teleoperators & Virtual Environments* 7(5), 509–518.
- [3] Ananthanarayanan, R. et al. (2009). The cat is out of the bag: Cortical simulations with 109 neurons, 1013 synapses. In: *Conference on high performance*

- computing networking, storage and analysis. Portland, USA.
- [4] Hagmann, P. [2005]. From diffusion MRI to brain connectomics. PhD thesis. Université de Lausanne.
- [5] Tenenbaum, J. et al. [2011]. How to grow a mind: Statistics, structure, and abstraction. *Science* 331(6022), 1279–1285.
- [6] Frankish, K. & Evans, J. (2009). The duality of mind: An historical perspective. In: J. Evans & K. Frankish (Eds.), *In two minds: Dual processes and beyond* (pp. 1–29). Oxford: Oxford University Press.
- [7] Freud, S. (1923). *Das ich und das es*. Berlin: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
- [8] Kahneman, D. (2013). *Thinking fast and slow*. USA: Macmillan.
- [9] Haidt, J. (2006). *The happiness hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom*. New York: Basic Books.
- [10] Peters, S. (2012). *The chimp paradox: The mind management programme to help you achieve success, confidence and happiness*. Boston: Vermilion.
- [11] Camerer, C., Loewenstein, G. & Prelec, D. (2004). Neuroeconomics: Why economics needs brains. *Scandinavian Journal of Economics* 106(3), 555–579.
- [12] Dennett, D. (1992). *Consciousness explained*. USA: Back Bay Books.
- [13] Russakovsky, A. et al. (2015). ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. *International Journal of Computer Vision* 115(3), 211–252.
- [14] Silver, D. et al. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature* 529(7587), 484–489.
- [15] McMahan, H. et al. (2013). Ad click prediction: A view from the trenches. In *19th ACM sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining*. Chicago, USA.
- [16] Taigman, Y. et al. (2014). DeepFace: Closing the gap to human-level performance in face verification. In *IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. Columbus, USA.
- [17] Kosinski, M., Stillwell, D. & Graepel, T. (2013). Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior. *National Academy of Sciences* 110(15), 5802–5805.
- [18] Bakker, S. (2015). Crash space. *Midwest Studies in Philosophy* 39, 186–204.
- [19] Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford: Oxford University Press.